

BOJXONA ISHIGA OID TERMINLARNING PAYDO BO'LISH TARIXI

Abdullayeva Zarnigor Usubjon qizi

Andijon Davlat Pedagogika instituti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13789560>

ANNOTATSIYA: Bojxona ishiga oid bo'lgan atamalarining kelib chiqish tarixi va ilmiy asoslab o'rganilgan so'zlar ma'nolari talqin etilgan. Bojxona terminlarining shakllanishi haqida ma'lumotlar berilgan ilmiy adabiyotlarda Markaziy Osiyo hududida to'lovlarning juda ko'p turlari mavjud bo'lganligi qayd etiladi.

KALIT SO'ZLAR: devonbegi, omil, zakotchi, mushrif, muhassil, sarkor, boj-xiroj, ammol-soliqqir.

Bojxona ishining dastlabki ko'rinishlari eramizdan oldingi davrlardayoq paydo bo'lgan. Miloddan avval qadimgi Sharq mamlakatlarida (Misr, Vavilon, Assiriya) boj munosabatlari mavjud bo'lgan. Eramizdan avvalgi III–II ming yillarda Assiriya podshosi Ashshur savdoga olib kelingan tovarlardan boj olish to'g'risida farmon chiqargan. U “Ashshur boji” nomi bilan tarixga kirgan. Insoniyatning turg'un hayotga o'tishi, ishlab chiqarishning rivojlanishi, davlatchilikning rivojlanishi ortiqcha tovarlarni sotishga yoki almashtirishga olib kelgan, natijada savdo yo'llari ochilgan va rivojlangan. Shahar-davlatlarning paydo bo'lishi va rivojlanishi savdosotiqning takomillashishiga olib kelgan. Savdo muayyan qoidalarga binoan amalga oshirilgan. Yozuv va raqamlar paydo bo'lgach, bu qoidalar yanada mustahkamlanib, savdo-sotiqni rag'batlantirgan. Qadimgi Misr (miloddan avvalgi III ming yillik boshlari) savdogarlari Finikiya shaharlari va Qizil dengiz havzasi aholisi bilan savdo qilishgan. Savdo kengayib, karvonlar kattalashib borgan sari yo'lda karvonlarga hujum uyushtirilib, talon-taroj qilish holatlari ko'paygan. Karvonlarni qo'riqlash uchun maxsus qo'riqchilar yollash katta sarf-xarajatlar talab etar edi. Ushbu xarajatlarni qoplash maqsadida maxsus yig'imlar joriy qilinib, undirila boshlandi. Qadimgi Yunonistonda bojlar asosan dengiz portlarida va shahar bozorlarida yig'ilgan. Ularni yig'uvchi shaxslar va maxsus guruhlar bo'lgan. Boj yig'ilishi hukumat vakillari tomonidan nazorat qilingan. Aynan o'sha davrda bojxona ishini erkinlashtirish yuz berib, boj to'lovlari pasaytirilgan. Bu bilan harbiy nizolarning oldi olingan, chunki yig'imlarning oshishi va tovarlarni olib kirishni taqiqlash harbiy harakatlarning boshlanishiga sabab bo'lgan. Yunonistonning o'zida xorijdan keltirilgan tovarlar uchun boj to'lovi shu tovar bahosining o'ndan biri miqdorida undirilar edi. Keyinchalik bojlar tovar bahosining 20, 50 va 100dan bir qismigacha qisqartirildi. Bojxona munosabatlarining eng rivojlangan tizimi Qadimgi Rimda bo'lgan. Miloddan avvalgi VI asrda Qadimgi Rim podshosi Ank Marsiy Ostiya shahrida dengiz porti qurdirgan va xorijdan olib kirilayotgan tovarlar uchun boj tayinlagan. Ushbu boj dengiz portida undirilganligi sababli “portium” deb atalgan. Miloddan avvalgi III asrda Gibraltar bo'g'ozidan kemalarning o'tishi uchun boj olingan. Dengiz portlariga kirib kelayotgan yuklardan boj undirish mexanizmini takomillashtirish uchun Ispaniyaning Tarif shahrida ilk bor tovarning nomi va undan undiriladigan boj miqdorining ro'yxati ishlab chiqilgan. Jadvalga olib o'tilayotgan tovar nomi, uning o'lchov birligi va olib o'tish uchun to'lanishi lozim bo'lgan yig'im miqdori kiritilgan. Ushbu jadvalni o'ziga xos bojxona kodeksi deb atash mumkin, chunki u bojlarni to'lash tartibini yagona tizimga birlashtirib, to'lovlarning miqdorini birxillashtirgan. Qadimgi manbalarda slavyan tillaridagi “таможня” so'zi turkiy tillardagi “tamg'a” so'zidan kelib chiqqanligi haqida ayrim dalillar keltiriladi va ushbu so'zning tarixiy taraqqiyoti quyidagicha sharhlanadi: “тамга” –

“тамжить” – “таможня”. Ayrim manbalarda ko‘rsatilishicha, xalqimizning tilida bojxona terminlari ilk bor VII–VIII asrlarda paydo bo‘lgan. Bu davr O‘rta Osiyoga Islom dinining kirib kelgan davrga to‘g‘ri keladi. Buni Qur‘oni Karimda ham ushbu sohaga oid ko‘plab terminlar uchrashi tasdiqlaydi. Bojxona terminlarining shakllanishi haqida ma‘lumotlar berilgan ilmiy adabiyotlarda Markaziy Osiyo hududida to‘lovlarning juda ko‘p turlari mavjud bo‘lganligi qayd etiladi. Ularda hatto devonbegi, omil, zakotchi, mushrif, muhassil, sarkor kabi aynan davlat moliya idoralarida boj va soliq yig‘ish bilan shug‘ullanuvchi shaxslarga berilgan mansab hamda unvon nomlari ham keltirib o‘tilgan. Shuningdek, manbalarda “nisab” so‘zi ko‘p uchraydi va bu termin zakot undirilishi uchun hisoblab chiqilgan mol-mulk summasini bildiradi. Zakotning asl ma‘nosi “tozalash” demakdir. U mol-mulkning biror qismini muhtoj insonlarga xayr-sadaqa etish orqali uning qolgan qismini “tozalab”, “poklab” olishni anglatadi. Shuningdek, boj-xiroj, ammol-soliqqir atamaları Alisher Navoiy asarlarida ham ko‘plab uchraydi. Bojxona va soliq ishi hamisha davlatchilik tizimi va siyosati bilan bog‘liq bo‘lganligini Rossiya imperiyasi hukmronligi davrida ushbu sohaga ko‘plab yangi terminlar kirib kelganligi tasdiqlaydi. Bojxona ishining paydo bo‘lishi va rivojlanishiga qadimgi davlatlar o‘rtasida savdo aloqalarining yo‘lga qo‘yilishi sabab bo‘lgan. Insoniyatning o‘troq hayot kechirishga o‘tishi, qadimiy sivilizatsiya 12 taraqqiy etgan yerlarda davlatchilik hamda ishlab chiqarishning rivojlanishi, ehtiyojdan ortib qolgan tovarlarni sotish yoki almashtirishning ommalashishi savdo aloqalarini yanada yuksaltirgan. Bojxona idoralari davlat tuzilmasining muhim bir qismi sifatida Markaziy Osiyoda qadim zamonlardayoq mavjud bo‘lgan. Tarixiy manbalarda Movarounnahrda Amir Temur tomonidan markazlashgan davlatning barpo etilishi hamda Buyuk Ipak yo‘li orqali Sharq va G‘arb o‘rtasida mustahkam aloqa bog‘lanib, savdo ko‘lamining kengayishi tufayli davlatlararo iqtisodiy aloqalar jarayonida turli o‘lponlar va boj to‘lovlarini undirish yo‘lga qo‘yilganligi haqidagi ma‘lumotlar keltiriladi. “Temur tuzuklari”da ushbu sohaga alohida o‘rin ajratilgan bo‘lib, “Raiyatdan mol-xiroj olish, mamlakatni tartibga keltirish va yuksaltirish, uning obodonchiligi, xavfsizligini amalga oshirish tuzuki” deb nomlangan. Unda, jumladan, quyidagi satrlar bor: “Amr etdimki, raiyatdan mol-xiroj yig‘ishda ularni og‘ir ahvolga solib qo‘yishdan yoki mamlakatni qashshoqlikka tushirib qo‘yishdan saqlanish kerak. Negaki, raiyatni xonavayron qilish (davlat) xazinasining kambag‘allashishiga olib keladi. Xazinaning kamayib qolishi esa sipohning tarqalib ketishiga sabab bo‘ladi. Sipohning tarqoqligi, o‘z navbatida, saltanatning kuchsizlanishiga olib boradi”. Tarixiy hujjatlarda “tamg‘a” so‘zi bilan bir qatorda “boj” atamasi ham uchraydi. Shayboniylar davlatida savdogarlarning bir viloyatdan boshqa viloyatga, shuningdek qo‘shni shaharlarga olib boradigan tovarlaridan boj olingan. Boj va tamg‘a soliqlarini nafaqat savdogarlar, balki hunarmandlar, shaharga dehqonchilik va chorva mahsulotlarini olib kelgan dehqonlar ham to‘laganlar. Ushbu ma‘lumotlar qadimda bojlarning barcha turlari baravar qo‘llangani mamlakat xazinasini to‘ldirishda katta xizmat qilganidan dalolat beradi. Umuman, Temuriylar davrida boj siyosati nihoyatda ravnaq topgan, biroq saltanatning parchalanib ketishi mamlakatimizda bojxona ishining rivojiga putur yetkazgan. Manbalarda keltirilishicha, “XVI–XIX asrlarda tashqi savdo avvalgidan sustroq rivojlangan. Buning sababi, XV oxirlarida Usmonli turklar O‘rta Yer dengizi bandargohlarini yopib qo‘yishdi, shuningdek, ushbu asrdan buyuk geografik kashfiyotlardavri boshlanib, okeanlar orqali yangi yo‘llar ochildi va davlatlararo savdo ko‘proq suv yo‘llari orqali olib boriladigan bo‘ldi”. Xonliklar davrida mamlakatimiz hududida xiroj, jizya, ixrojt, boj soliqlarning asosiy

turlari sifatida qo'llangan. Xiva xonligida boj, jizya kabi soliqlar qatorida salg'ut, ag'ut, miltiq puli, tarozi puli, darvozabon puli, mushrifona kabi 20dan ortiq yig'implar to'langan. Buxoro amirlariga qarashli bo'lgan Chiroqchi bekligida avorizot (favqulodda holatlarda yig'iladigan harbiy soliq), qoracherik (Buxoro amirligi qo'shinlarini boqish uchun beriladigan soliq), yaksara (qo'sh puli; qo'sh ho'kizi borlardan yig'ilgan), cho'p puli, xarbut puli (lalmikor yerlarga ekiladigan tarvuzlardan olingan), muhrona (qozi, mufti, rais va boshqa hukmdorlarning muhri uchun soliq), xizmatona (qozilarga, beklarga berilgan to'lov), vasiqa puli va boshqa soliq turlari ham bo'lgan. Bojxona sohasi rivojlanishining keyingi bosqichi Rossiya imperiyasi tomonidan Turkiston general-gubernatorligi tuzilishi bilan bog'liq bo'ldi. 1867-yilda Turkiston o'lkasini boshqarish uchun ishlab chiqilgan "Yettisuv va Sirdaryo viloyatlarini boshqarish haqidagi qoidalar loyihasi" Turkiston general-gubernatorligi tuzilgandan keyin o'lkada bojxona ishini yuritishning dastlabki huquqiy asosi bo'lganligihaqida ma'lumot beradi. Unga ko'ra "1868-yili Turkiston generalgubernatorligi tarkibida boshqa masalalar qatori zakot ishlarini yuritish uchun Xo'jalik boshqarmasi tashkil etilib, u chegara ortidan kelayotgan har bir karvondan shariat bo'yicha belgilangan miqdorda zakot undirish bilan shug'ullangan". Bundan ko'rinadiki, o'sha davrda bojxona idoralarining vazifasini Zakot boshqarmasi bajargan. Zakot boshqarmasining asosiy ishi Turkiston o'lkasiga kelgan yoki chiqib ketayotgan karvonlarni ro'yxatga olish, yuklarning qiymatini aniqlash, yuk va chorva mollardan zakot undirishdan iborat bo'lib, kirib kelayotgan yoki chiqayotgan karvonlarni nazorat qilish uchun chegaralarda maxsus zakot maskanlari faoliyat yuritardi. Bu davrda zakot to'lovi davlat xazinasiga tushib, karvon yo'llarini ta'mirlash va karvonsaroylarning ichki ehtiyoji uchun berilardi. Shuningdek, boj-xiroj, ammol-soliqqir atamalari Alisher Navoiy asarlarida ham ko'plab uchraydi. Bojxona va soliq ishi hamisha davlatchilik tizimi va siyosati bilan bog'liq bo'lganligini Rossiya imperiyasi hukmronligi davrida ushbu sohaga ko'plab yangi terminlar kirib kelganligi tasdiqlaydi.

References:

1. G.A. ASILOVA "BOJXONA ORGANLARI XIZMAT FAOLIYATIDA DAVLAT TILI"
2. Oliy ta'limning Bojxona ishi yo'nalishi rus guruhlar talabalari uchun uslubiy qo'llanma
3. Muratovich, M. R., & Abdurahmonovich, Q. A. (2021). Children's and Girls' Community Learning and Raising Their Children's Community. *Academicia Globe*, 2(10), 92-98.
4. Internet ma'lumotlari